

O “GOLPE CONSTITUCIONAL”

março 28, 2016 por a pena do pavão, publicado em jurídico

Ano 04 – n. 03/2016

Tenho lido e ouvido muito falar-se em golpe constitucional. Nunca antes na história deste país viu-se tamanha impropriedade. Também, pudera, vive-se em uma época em que masculino e feminino substituem pronomes que são comuns de dois (para lembrar as aulas de português do Colégio Batista “Daniel de la Touche”. Assim, imaginam os defensores dessa prática, estariam dizimando preconceitos que minam esta nação.

Não penso assim. Ao contrário, acho que este tipo de prática causa maior segregação, a despeito de não produzir nenhum resultado eficaz, eficiente e

significativo. O que se necessita é de resultados concretos que jamais serão alcançados se a base fundamental legislativa de um Estado Democrático de Direito não for observada compromissoriamente.

Falo da Constituição. Só há duas maneiras de alcançá-la. Ou pela força ou pelo processo de Assembleia Constituinte.

A Constituição é a declaração soberana da vontade do povo. É a expressão da contratação política feita para existir, valer e vigor. Só pode ser alterada ou pelo processo legislativo da Emenda à Constituição ou pelo processo de controle de constitucionalidade de onde surge o poder de interpretação que permite produzir a mutação constitucional.

Assim, é na Constituição da República que se encontra expressa a previsão do processo de impeachment de que tanto se fala nos dias de hoje no Brasil.

Não entrarei, nesta oportunidade, em seus meandros. Por hora apenas afirmo que não existe juridicamente essa teratológica figura que se pretende inaugurar no Brasil denominado de “golpe constitucional”. Seria um absurdo!

Imagine o leitor se a Constituição dissesse que pode ser alterada pelo processo de emenda ou por uma revolução? Seria o mesmo que sustentar que a ruptura institucional sempre estivesse legitimada. Inimaginável!

Portanto, ao prever a Constituição da República o processo de impeachment só através dele se poderá concluir se a presidente (insisto no comum de dois) da república cometeu ato de improbidade administrativa ao executar as tão faladas pedaladas fiscais. O que lhe é favorável, como princípio fundamental, é a presunção de inocência. O que lhe deve ser garantida é a ampla defesa, o devido processo legal.

Como ninguém está acima da lei, como no sistema republicano são elementos indissociáveis a eletividade dos cargos, a temporariedade dos mandatos e a responsabilização dos agentes públicos (em sentido amplo) a única alternativa é aplicar o art 85 da Constituição.

Portanto, após a interveniência do Supremo Tribunal Federal que estabeleceu o ritual de procedimento, em mais um ativismo que se explica pela ação excessiva e inação do Poder Legislativo, para o desenvolvimento do processo em alguns casos, fique certo o leitor: não há, senão no discurso forjado no mais frágil argumento ideológico (já que juridicamente é inexistente) qualquer sentido

falar-se em “golpe constitucional”.

Nenhuma Constituição conteria em seu corpo um instrumento que a desnaturasse como Norma Fundamental. Golpe talvez seja, pelas circunstâncias que não agradam a alguns, não aceitar o que foi pactuado pela Assembleia Nacional Constituinte. Isto, sim, pode ser considerado golpe, pois pretende negar a vontade declarada compromissoriamente e que deve ser imune aos chavões e mantras de quem grita tentando convencer-se, já que não consegue compreender o óbvio.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

ALMA HONESTA

PRÓXIMO POST

A CONSTITUIÇÃO VIVA

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)